

Co-funded by
the European Union

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ"

Jean Monnet Module Erasmus+

Civil society in conflict resolution process: the EU experience for Ukraine

101084973 – EURoCoRP – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

**ПРОБЛЕМИ
КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО
ДІАЛОГУ КУЛЬТУР**

**Матеріали
XVI Міжнародної наукової конференції**

22–23 червня 2023 р.

Острог
Видавництво Національного університету «Острозька академія»
2023

УДК 008:001.8

П 68

*Рекомендовано до друку на засіданні Ради Навчально-наукового інституту
міжнародних відносин та національної безпеки
Національного університету «Острозька академія»
(протокол № 1 від 25 серпня 2023 р.)*

Відповідальні за випуск:

к.н.д.у. Шершньова Олена

к.і.н. Якуніна Катерина

П 68

Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали XVI Міжнародної наукової конференції (м. Острог, 22-23 червня 2023 р.) / відп. за вип. О. Шершньова, К. Якуніна. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. 142 с.

DOI 10.25264/25.08.2023

The collection contains materials of the 16th International Scientific Conference «The Problem of Cultural Identity in the Situation of Contemporary Dialogue Cultures», which update the problem of identity in terms of contemporary challenges in the political, cultural, social and spiritual spheres. The publication is intended for researchers, teachers, young scientists, students, representatives of professional communities and civil society.

DISCLAIMER – The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Матеріали (тези доповідей) друкуються в авторській редакції.

Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

The authors are responsible for the accuracy of information,
which contains in the published materials.

УДК 008:001.8

© Вид-во НаУОА, 2023

© Автори, 2023

ЗМІСТ

PROJECT "CIVIL SOCIETY IN CONFLICT RESOLUTION PROCESS: THE EU EXPERIENCE FOR UKRAINE"	7
Ольга Зенонівна Анісімович-Шевчук ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ КОНСЦІЕНТАЛЬНОЇ ВІЙНИ	9
Анастасія Баукова, Катерина Належита ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЛЕГЕНДАХ: МОНЕТНЕ КАРБУВАННЯ РИМСЬКОЇ ПРОВІНЦІЇ АЗІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АКУЛЬТУРАЦІЇ	18
Павло Берест ДО КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ І ЛОКАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ	27
Marina Bilotserkovets INTERCULTURAL CONFLICTS IN POSTMODERN WOMEN LITERATURE	33
Ілля Вітченко ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТЬ «ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ» ТА «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ» В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ	38
Наталія Годзь ТРАВМАТИЧНЕ РОЗЩЕПЛЕННЯ ТА КУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ І ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В СВІТЛІ РОЗУМІННЯ ОПОЗИЦІЇ «СВІЙ» – «ЧУЖИЙ»	46
Марія Грицишина НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ	50
Людмила Гуляєва ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК-ВИМУШЕНИХ МІГРАНТОК У РІЗНИХ КУЛЬТУРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: ВИСНОВКИ З ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ	53
Ішук Сергій КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ	67

Павло Берест

ДО КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ І ЛОКАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ

У статті розглянуто питання важливості культурологічного осмислення туристичних дестинацій та наповнення їх конструктивними сенсами. Туристичні дестинації є фундаментальною складовою формування глобальних і локальних ідентичностей. Їх роль в процесі становлення та розвитку свідомості народу та їх вплив на майбутнє країни є (поки що) малодослідженими.

Ключові слова: *глобальна ідентичність, культурна ідентичність, локальна ідентичність, туристичні дестинації, Центральна Україна.*

Paulo Berest

CULTURAL STUDIES OF GLOBAL AND LOCAL IDENTITIES OF TOURIST DESTINATIONS IN CENTRAL UKRAINE

In this article attention is importance of cultural research of tourist destinations and filling them with constructive values. Tourist destinations are a fundamental component of global and local identities formation. Their role in the process of formation and development of the people's consciousness and their influence on the future of the country have not yet been studied.

Keywords: *global identity, cultural identity, local identity, tourist destinations, Central Ukraine.*

Завдяки відновленню української державності, що здійснилось внаслідок епохальних змін 1990-1991 років, наше суспільство отримало довгоочікуваний шанс на розбудову

успішної, розвиненої європейської країни. В той же час, через пост-радянські ідеологічні наративи та активний вплив імперської російської пропаганди й деструктивної роботи кремлівських спецслужб, важливі економічні, правові, освітні, культурні та інші потрібні зміни гальмувались або стикались з агресивною штучною протидією. Лише з початком окупації Криму та Донбасу у 2014 році, частково, а з лютого 2022 року, в переважній більшості, українське суспільство усвідомило необхідність, ґрунтовність та практичне значення таких понять як рідна мова, культура, власна ідентичність.

Актуалізація процесів декомунізації, звільнення від ідеологем та символів імперської російської пропаганди більш-менш успішно відбувається щодо пам'ятників і музеїв, назв міст та вулиць, освітніх програм та засобів масової інформації. В той же час, ідеологічні, змістовні, культурологічні складові видатних історичних пам'яток та туристичних дестинацій, що діють на їх основі, залишаються (поки що) поза увагою як суспільства, так й органів влади. Хоча відомо, що ще у 2014 році, одним з «аргументів» кремлівських агресорів на виправдання окупації Криму був той, що «Херсонес є колыскою російського православ'я». Схожі аргументи зараз звучать у Ватикані, в зверненнях до світового православ'я, в ООН та інших міжнародних організаціях, коли агресор намагається зупинити процес повернення Києво-Печерської Лаври та інших святинь українського народу. Тому варто усвідомлювати, що духовна окупація українських пам'яток, ідеологічне та культурологічне забарвлення туристичних дестинацій не менш важливі ніж деокупація територій та міст. Про це свідчать й ті ресурси, зусилля, активності, які витрачає й здійснює російський агресор для того щоб зберегти над ними свій, хоча б ідейний, контроль.

Очевидно, відповідним фахівцям слід пильніше простудіювати та проаналізувати культурологічні складові, смислове та ідейне наповнення туристичних дестинацій, а також питання їх безумовного впливу на самоусвідомлення й ідентичність суспільства. Під час фактичної боротьби за виживання народу, ідентичність знову постала в низці найголовніших питань сьогодення. Відомо, що якщо раніше до вивчення проблем ідентичності застосовувався, переважно, соціологічний підхід, то

в останні роки додалися й екзистенційно-філософський, культурологічний, антропологічний розгляд ідентичності. Більше того, в подібних умовах особливу роль в збереженні особистісної ідентичності, та й особистості в цілому, що рятується від духовної руйнації, належить саме культурі. Культурі не як сумі інформації, що набувається в процесі освіти, а як вмістищу колективного духу людства [2, с. 46-51].

Враховуючи це, слід пильніше проаналізувати питання співвідношення глобальних і локальних ідентичностей. Відомо, що глобальна ідентичність стосується почуття приналежності людини та зв'язку з більш широким людським співтовариством, поза його безпосередньою соціальною чи культурною групою. В сучасних інтерпретаціях, глобальна ідентичність часто асоціюється з термінами глобальне громадянство (громадяни світу), культурне розмаїття, транснаціональна свідомість тощо. З іншого боку, локальна ідентичність стосується почуття приналежності до певної місцевої чи регіональної спільноти. Звісно, і глобальна, і локальна ідентичності відіграють важливу роль у формуванні та становленні особистості. Людина може сприймати обидві складові своєї ідентичності як нерозривне ціле – віддаючи шану своєму походженню та унікальним місцевим особливостям, в той же час займаючи належне місце у глобальній спільноті та мислячи себе її невід'ємною частиною.

Саме тому, генетична пам'ять та культурний код нації, що покликані оберігати людину від знеособлення, мають також акумулювати набутий історико-культурний досвід, осмислювати матеріальну й духовну спадщину, та водночас сприяти виробленню зрозумілих, для більшості суспільства, перспектив розвитку. Адже, усвідомлення своєї унікальності та багатотисячолітньої історії повинно сприяти реалізації ідей відкритості до загальнопланетарних надбань та тіснішої взаємодії з іншим цивілізованим світом. А дійова підтримка української культури, мови, збереження національних традицій, історичної спадщини повинні сприяти формуванню успішної політичної нації, в тому числі, як поліетнічної спільноти громадян, об'єднаної спільною метою та прагненнями [1, с. 28].

В цьому контексті, особливої уваги заслуговує проведення культурологічних студій питань співвідношення глобальних

і локальних ідентичностей туристичних дестинацій Центральної України. Ці терени є центральними не лише за географічним розташуванням, але й через їх історико-культурне значення. Тисячоліття процеси українського державотворення формувались навколо нашої столиці. Багато історичних, духовних, сакральних місць знаходиться саме в Центральній Україні. А боротьба за їх приналежність (ідентичність) точиться й досі. Найбільш резонансним прикладом є, звісно, Києво-Печерська Лавра – святиня українського народу, яку російська імперська ідеологія намагається подати як власну, і з подібними надуманими «аргументами» апелює до Папи Римського, православних патріархів, ООН та інших міжнародних організацій. Безумовно, таких важливих для ідентичності українського народу місць (але менш відомих широкому загалу) є чимало в Центральній Україні. Як ще один приклад можна згадати музей Трипільської культури в місті Трипільля, що був створений ентузіастами, але належно не підтримується центральною і місцевою владою. Трипільська цивілізація є культурно, сенсовно, генетично тісно пов'язана з Україною та її народом, але, знову ж таки, в міжнародних та вітчизняних наукових колах продовжують точитись різноманітні дискусії про глобальну та локальну приналежність (ідентичність) цієї культури, її надбань та тих туристичних дестинацій, що створені на їх основі.

Все це означає, що в питанні розвитку соціогуманітарного знання, одним з базових елементів є концепт ідентичності, що став елементом метанаративів держави, нації, мови, культури, права тощо. Адже в сучасному перенасиченому інформацією світі, дуже гостро постає питання ідентичності – власної, колективної, групової, релігійної [3, с. 154]. Отже розглядаючи туристичні дестинації Центральної України не лише як пам'ятки історії, мистецькі здобутки, надбання минулих поколінь, але й як культурологічні складові важливих підмурків з яких формуються глобальні і локальні ідентичності особистості, суспільства, нації, ми виходимо на зовсім інший рівень досліджень, що мають практичне значення в побудові успішної, цивілізованої європейської держави.

Сучасні зарубіжні дослідники відзначають, що концепції глобальної та локальної ідентичностей ґрунтуються на теорії

культурної ідентичності, що обіймає сливе весь діапазон переконань, вчинків, поведінки, які є спільними для членів відповідної спільноти. Зі збільшенням міжнародних потоків людей, інформації, ідей через кордони, глобальну ідентичність визначають навіть як ідентичність всесвітньої чи універсальної спільноти, а локальну ідентичність відносять до національної. Заявлять, що глобальні ідентичності складаються з ментальних уявлень, у яких їх учасники визнають спільні риси, а не відмінності між людьми в усьому світі. А люди можуть формувати свою глобальну ідентичність шляхом прямого чи непрямого досвіду, такого як подорожі, доступ до інформації через глобальні медіа тощо [4, с. 2]. Таким чином бачимо, що подорожі, відвідання туристичних дестинацій, споживання інформації є складовими формування ідентичностей. Тим не менш, на нашу думку, наведені вище класифікації є доволі оптимістичними, адже дослідники ще продовжують активно студіювати роль та формат локальних і глобальних ідентичностей та їх співвідношення. В різних контекстах до глобальної ідентичності можна віднести європейську, християнську, православну, слов'янську чи загальноукраїнську ідентичність. Так само локальними ідентичностями можна назвати місцеву, районну, конфесійну чи регіональну.

Роздумуючи над поставленими в цій статті питаннями, можна зробити висновки, що глобальна та локальна ідентичності тісно переплітаються та формуються під впливом цілого комплексу факторів, що виробляють почуття солідарності між людьми, базуючись на їх спільному досвіді. При цьому, локальна ідентичність додатково глибоко вкорінена в певній географічній місцевості, формуючи почуття приналежності до певної громади.

Поряд з цим, історичні, сакральні, культурні пам'ятки, епохальні віхи становлення й розвитку народу або держави, туристичні дестинації що утворюються на їх основі, відіграють дуже важливу роль в збереженні традицій, звичаїв, цінностей, розвивають почуття гордості та приналежності до своєї нації й країни, а, відповідно, є одним з наріжних каменів формування індивідуальної та колективної ідентичності.

По суті, глобальну і локальну ідентичність можна культивувати завдяки такому досвіду, як подорожі, відвідування туристичних дестинацій, інформаційне супроводження під час екскурсій та турів, через медіа та туристичні довідники, буклети, супровідні сервіси, сувеніри того. Але для ефективного застосування даного інструментарію, має бути сформульована і сформована комплексна культурологічна концепція цих туристичних дестинацій. Дане завдання актуальне для всіх пам'ятних місць країни, але окрему увагу слід звернути на туристичні дестинації Центральної України, які внаслідок багатотисячолітнього історичного державотворчого розвитку нашого народу, відіграють ключову, знакову та сенсоутворюючу роль для майбуття всього суспільства й народу.

Адже прийняття глобальної ідентичності, в модерному її розумінні, не означає нехтування місцевої (національної) ідентичності. При всій схожості загальнопланетарних процесів, кожен народ проходить свій шлях розвитку, тому потрібно віднайти найбільш сприятливе співвідношення глобальних і локальних ідентичностей, яке дозволить цінувати власну культурну спадщину, поважаючи та навчаючись доброму в інших цивілізаційних культур.

Використані джерела:

1. Нагорна Л. Поняття „національна ідентичність” і „національна ідея” в українському термінологічному просторі. Політичний менеджмент. Київ, 2003. № 2. С. 14-30.

2. Рейдерман І. Проблеми особистісної ідентичності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Острог, 2019. Вип. 20. С. 44-51.

3. Якуніна К. Теоретико-методологічні аспекти дослідження релігійної ідентичності у площині соціокультурних викликів. Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. 212 с.

4. Zhang T. Chen J., Grunert K. G. Impact of consumer global-local identity on attitude towards and intention to buy local foods. Food Quality and Preference. 2022. № 96. doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104428

Наукове видання

**ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР**

Матеріали XVI Міжнародної наукової конференції
(м. Острог, 22-23 червня 2023 р.)

**THE PROBLEM OF CULTURAL IDENTITY IN THE SITUATION
OF CONTEMPORARY DIALOGUE OF CULTURES**

Materials of the 16th International Scientific Conference
(Ostroh, June 22-23, 2023)

Комп'ютерна верстка Крушинської Наталії

Формат 42x30/4. Ум. друк. арк. 8,25. Нклад 100 прим.
Зам. № 23-23. Гарнітура «Cambria».

Оригінал-макет виготовлено у видавництві
Національного університету «Острозька академія»,
Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.